

1st CONFERENCE:
GUIDELINES FOR ACHIEVING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE DIGITAL
ECONOMY

СТРАТЕГИЯ
УЗБЕКИСТАН

2030 ФОРУМ
2nd CONFERENCE:
GREEN ACCOUNTING AND
DIGITALIZATION
AS THE NEWEST VECTORS OF
SUSTAINABLE ECONOMIC
DEVELOPMENT

2nd FORUM OF
DEVELOPMENT
STRATEGY:
GLOBAL AND
NATIONAL
ECONOMIC
TRENDS

ФОРУМ

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

17-18
OCTOBER
2024

<https://strategy2024.tsue.uz/>

CONFERENCE
"ICFDS"

2030 «UZBEKISTAN»
STRATEGY

GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI:
"O'ZBEKISTON - 2030" STRATEGIYASI CONFERENCE
"GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC

17-18
OCTOBER

2024 TRENDS"

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS: "UZBEKISTAN-2030" STRATEGY

CONFERENCE ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
"IFRS" ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ:
СТРАТЕГИЯ «УЗБЕКИСТАН -2030»

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ

ILMIY ELEKTRON JURNAL

2024
MAXSUS SON

strategy2024.ts

3rd FORUM OF
DEVELOPMENT
STRATEGY:
GLOBAL AND
NATIONAL
ECONOMIC
TRENDS
CONFERENCE III:
NEW2AN, TRENDS
ICFDS
"IFRS" 2024

РАҚАМЛИ ИҚТISODIYOT,
АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ
ВА ТАЪЛИМНИНГ
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШЛАР
"NEW2AN, ICFDS, ICDSIS"
номли параллель CONFERENCE
конференциялар "IFRS"

UZBEKISTA
STRATEGY

for susta
Sustainab
sectors based on "green" corporate
accounting of digital business;
Financial management of digital business
using "green" corporate accounting;
The role of green accounting in digital
business marketing: a view from the
perspective of sustainable development;
Decarbonizing the digital economy
with a focus on green corporate
accounting and climate finance.

October 17-18, 2024

2030 CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS
TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

ЙУНАЛИШ: ГЛОБАЛ
ИҚТISODIYOT
РИВОЖЛАНИШИНИНГ
ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ ВА
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШ
"Глобал ва миллий
иқтисодийот трендлари"
номли конференция

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 452 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil
16-17-oktabrda ruxsat etildi.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshaboyev To'liqin Zakirovich, iqtisod fanlar doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, i.f.d., prof., TDIU Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod ishlari bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., (PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., (PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Luis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

ISSN 2992-8982

9 772992 1898002

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Teshaboyev Tolkin Zakirovich, doctor of economics, professor, rector of Tashkent State University of Economics

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, DSc, Prof., TDIU Vice-Rector for Infrastructure Development and Economic Affairs

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

KBK: 65.011(50')ya43 G 55
UO'K: 330.34:005.44(575.1)(08)
ISBN: 978-9910-8817-6-3

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ
Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining 2023-yil 1-apreldagi
336/3-son qarori bilan ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” iqtisodiyotga jadal o‘tish va barqaror texnologik o‘zgarishlar provard maqsadlarimiz	12
Abduraxmonova Gulnora Kalandarovna	
Noqonuniy sigaretalar hajmini Empty pack survey hamda Gap analysis usullari yordamida aniqlash (O‘zbekiston Respublikasi misolida)	17
Sanjar Mirzaliev, Bobur Qoraboev, Surmaniso Mirzalieva	
Raqamli transformatsiya sharoitida bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari.....	22
A. R. Norov, N. N. Norova	
Raqamli iqtisodiyot rivojida tijorat banklari kapitalini takomillashtirish istiqbollari	28
Norov Akmal Ruzimamatovich	
Ishsizlik darajasini kamaytirish yo‘lidagi strategik yondashuv: tadbirkorlikka o‘rgatish va kasbiy tayyorlash	33
Bakiyeva Iroda Akbarovna, Qurbonov Samandar Pulatovich	
Meva-sabzavot mahsulotlarini eksportga yo‘naltirishda standart talablariga uyg‘unlashtirishni baholash va uni amalga oshirish yo‘llari	42
Xojiyev Elshod Yoqub o‘g‘li	
Investitsiyalarni jalb qilishda foyda solig‘idan foydalanish	50
Zarif Oripovich Axrorov	
Mamlakat iqtisodiy o‘shish va rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning roli	55
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O‘zbekiston sharoitida “yashil” iqtisodiyotni joriy etish istiqbollari: nazariya va amaliyot.....	60
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li	
Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari.....	65
Sadikova Muslima Alisher qizi	
Mehnat bozorida aholi bandligini oshirishning zamonaviy usullari	70
Xuvaydullaeva Iroda Xusniddin qizi	
Ichki turizmni rivojlantirishning tashkiliy mexanizmining asosiy prinsiplari	76
Isomiddinov Inomjon Qurbonali o‘g‘li	
Yengil sanoat korxonalarida ichki audit jarayonlari va uning samaradorligini oshirish istiqbollari.....	79
Maxmudov A.N.	
Ishlab chiqarish resurslaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish	86
Karimov Akramjon Ikromjon o‘g‘li	
Kredit foiz stavkalari va unga ta‘sir etuvchi omillar tahlili.....	92
Orifova Dilnoza Obid qizi	
O‘zbekistonda hayot sug‘urtasini rivojlantirish yo‘llari	97
Jamolova Xonzoda O‘rolboy qizi	
Soliqqa Tortishning Mohiyati va Uni Iqtisodiyotdagi Ahamiyati.....	102
Ruziyev Shaxzod Behzod o‘g‘li, Togayev Salim Sobirovich	
Raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishdagi ta‘siri	110
Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
O‘zbekistonda sog‘lomlashtirish turizmini rivojlantirishda inson resurslarining o‘rni.....	115
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Biznes jarayonlarining samaradorligini baholash ko‘rsatkichlarini muvofiqlashtirish usullari.....	121
Abdusalomova Nodira Baxodirovna	

Turizmda inson resurslarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	126
J. Mansurov	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llanilishi	131
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Aholi ixtiyoridagi resurslarni jalb kilish orqali aholi turmush darajasini oshirish.....	138
Jo'raeva Shahlo Uchqun qizi	
Turistik xizmatlarning samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish	141
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
Xo'jalik subyektlarining moliyaviy salohiyatini mustahkamlash va moliyaviy barqarorligini ta'minlashni uslubiy jihatlari.....	146
Xasanov Baxodir Akramovich, Akramov G'olibjon Bahodir o'g'li	
Mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari va ulardan foydalanish muammolari.	153
Onorboev Sh.M.	
Loyihalarni Islom modeli asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari	159
Aminova Nilufar Umarboy qizi	
O'zbekiston tijorat banklarida foiz riskini boshqarish tizimini takomillashtirish	167
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Ayollar inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	174
S.A.Bozorova, M.M.Xolmatov	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish	179
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Effectiveness of using blockchain technologies in cash flow audit in enterprises of the republic of Uzbekistan.....	188
Atamurodov Saidmurad Yakhyoyevich	
Loan portfolio of banks in Uzbekistan and ways to improve the efficiency of loan portfolio management.....	196
Avazkhon Agzamov, Dilrabo Malikova	
Digitization of the economy and its role in enhancing bank stability and reducing poverty	201
Kholiyorov Murod Kahramon ugli, Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Directions for sustainable development of tourism in the namangan region of Uzbekistan.....	204
Khusniddin Egamnazarov	
Improving comprehensive monitoring of cash flows in the treasury through intelligent information fusion systems applications.....	208
Shodmonkulova Shahlo	
Importance of staff service quality at uzbek halal restaurants in Uzbekistan	214
Shodiyona Sanginova	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy rivojlantirishda hunarmandchilikning o'rni.....	220
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Mamlakat turizmini barqaror rivojlanishida mice turizmining ahamiyati.....	226
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
Ways to expand the position of the light industrial enterprise in the yarn and knitwear market.....	231
Musayeva Shoira Azimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Improvement of methodology of accounting and analysis of included financial statements and investments in subsidiary societies	238
Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsiyalar: barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili.....	254
Amonova Nazokat Uturovna	
O'zbekiston respublikasi korxonalarida pul oqimlari auditida blokchain texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi.....	259
Atamurodov Saidmurod Yaxyoyevich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida o'zbekistonda turizm xizmatlar iste'molini oshirishning ekonometrik tahlili	267
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari.....	278
Erkinxojiyev I.	
Yengil sanoat korxonalarida marketing jarayonlarini tashkil etishning xorij tajribasi	283
Bazarova Fayoza Tuxtamurodovna	
Fiskal siyosatni rivojlantirishda "yashil" budjet daromadlarini o'rganish.....	287
Meyliyev O.R., Gofurova K.	
Raqamli iqtisodiyot: raqamli transformatsiyaning yashil shaharlarning iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	293
Xotamov Ibodulla, Najmiddinov Yahyo	
Buxoro viloyatining kichik va o'rta biznesdagi o'rni, viloyatdagi tumanlar faoliyatidan kelib chiqib hududlarni toifalarga ajratish.....	301
Bozorov Ilyos Isomiddinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning optimal hajmi tahlili	306
Qlichev Baxtiyor Pardaevich, Xoldorov Sardor Umarovich	
Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari faoliyatining samaradorligini tanlanma kuzatuvlar asosida statistik tadqiq etish	313
Murodov Jahongir Choriyevich	
O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmog'i faoliyati samaradorligini statistik baholashning ustuvor yo'nalishlari.....	316
To'raeva Zilola Turg'unovna	
"Yashil" sanoat siyosati – ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ustuvor vositasi	320
Muqimov Sherali Axmadali o'g'li	
Raqamli biznes marketingida yashil buxgalteriya hisobining roli: barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan qarash.....	327
Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, Iskandarov Xurshid Iskandarovich, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
Fiskal barqarorlikni ta'minlashda "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" uslubidan foydalanish imkoniyatlari.....	333
Kasimova Gulyar Axmatovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Регулирование занятости и управление трудовыми ресурсами в сфере туризма.....	339
Адылова Зулфия Джавдатовна, Тухтаева Хуршида Фарходовна	
Семь IPO и SPO в экономической истории узбекистана: достижения, проблемы и выводы	346
Чинкулов Кахрамон Равшанович	
Совершенствование учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции	355
Омонов Шердор Ойбек угли	
Areas of effective use of marketing in the development of foreign economic relations	360
Akhmedov Ikram Akramovich	
Sanoatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy masalalari	367
Ismoilova Gulchiroy Tolliboy qizi	

Hududlarni iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar ko'rsatkichi tahlili (Sirdaryo viloyati misolida)	373
Karimqulov Jasur Imomboyevich, Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
Raqamli transformatsiya davridagi iqtisodiy o'sishga to'rtinchi sanoat inqilobining ta'siri.....	381
Mirxamidova Zahinabonu Mirxamid qizi	
Investitsion muhit va uning hududlarni iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlanishdagi ahamiyati.....	388
Muxamadjanov Shaxriyor Solidjon o'g'li	
Portfel investisiya loyihalarini kreditlashni takomillashtirish.....	395
Ibragimov Gafurjan Axmetovich	
O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalalari	401
Turdieva Uzayda Omirbaevna	
Korxonalarining tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishda tijorat banklari faolligini oshirish yo'llari.....	408
Ibragimov Mansur Axmetovich	
Methodological foundations of the quality management system in construction industry enterprises.....	414
Usmanov Ilkhom Achilovich, Buriyev Xakim Toshimovich	
Qishloq xo'jaligini rivojlantirish jarayonini ekonometrik modellashtirishda xorijiy davlatlar tajribasining ahamiyati.....	419
Butanova Dilnoza Rustamovna	
O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishda Janubiy Koreya tajribasini o'rganish.....	423
Agzamova Nargiza Gapurovna	
Kimyo sanoatiga innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasi.....	427
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Концептуальные основы и перспективы развития деятельности кадастровых служб республики узбекистан на основе интеллектуальных технологий	430
М.К. Валиев, А.Х. Абдуллаев, А.Р. Марахимов, Б.М. Ахмедов	
Mahalliy avtomobil benzini tarkibidagi uglevodород fraksiyalariga ekstragentlarining ta'sirini o'rganish	435
Maxmudov Muxtor Jamolovich, Murtazaev Feruzbek Ismatovich	
Oliy ta'lim muassalaridagi davlat xaridlari tizimining takomillashishi.....	441
Atamuratova Nilufar Yaxshigeldiyevna	
Tijorat banki daromadlari – moliyaviy barqarorlikning omili sifatida.....	446
Umarov Davron Shavkatovich	

QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINI YARATISH BILAN BOG'LIQ LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISH

Shaislamova Nargiza Kabilovna

“Baholash ishi va investisiyalar” kafedrası dosenti, PhD TDIU

Annotatsiya: Maqolada jahon hamjamiyatining barcha mamlakatlari uchun asosiy ustuvor yo'nalish sifatida energiya xavfsizligi va barqaror rivojlanishga erishishga to'sqinlik qiluvchi muammolar va ularni hal etish bo'yicha takliflar taqdim etiladi. Maqolada jahonda va O'zbekistonda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirishning asosiy tendensiyalari ko'rib chiqilib, toza energiyadan foydalanishning iqtisodiy jihatlari yoritib beriladi. Muallifning fikricha, tabiiy resurslarning kamayishi va global iqlim o'zgarishi sharoitida O'zbekistonning qazib chiqariladigan energiya ta'minotiga qaramligini hisobga olgan holda qayta tiklanuvchi energiya manbalari (quyosh va shamol energiyasi)ga o'tish ushbu tobelikni kamaytirishga va mamlakat uchun barqaror energiya kelajagini ta'minlashga yordam beradi, shu bilan birga atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirish imkonini yaratadi.

Kalit so'zlar: qayta tiklanuvchi energiya manbalari, an'anaviy energiya manbalari, energiya xavfsizligi, quyosh energiyasi, shamol energiyasi, geotermal energiya, bioyoqilg'ilar, energiyabloklar, gidroelektr stansiyalari, “yashil” iqtisodiyot.

Abstract: The article examines the problems and presents proposals for achieving energy security and sustainable development as a key priority for all countries of the world community. The article examines the main trends in the development of renewable energy sources in the world and in Uzbekistan, and also highlights the economic aspects of using clean energy. According to the author, in the context of global climate change and depletion of natural resources, taking into account Uzbekistan's energy dependence on supplies of extracted energy, the transition to renewable energy sources (solar and wind) will help reduce this dependence and ensure a sustainable energy future for the country, while reducing the negative impact on the environment.

Key words: renewable energy sources, traditional energy sources, energy security, solar energy, wind energy, geothermal energy, biofuel, power units, hydroelectric power plants, “green” economy.

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы и представляются предложения для достижения энергетической безопасности и устойчивого развития в качестве ключевого приоритета для всех стран мирового сообщества. В статье рассмотрены основные тенденции развития возобновляемых источников энергии в мире и в Узбекистане, а также освещены экономические аспекты использования чистой энергии. По мнению автора, в условиях изменения мирового климата и исчерпания природных ресурсов, с учетом энергозависимости Узбекистана от поставок добываемой энергии, переход на возобновляемые источники энергии (солнечную и ветровую) будет способствовать снижению этой зависимости, и обеспечить устойчивое энергетическое будущее страны, параллельно снижая негативное воздействие на окружающую среду.

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, традиционные источники энергии, энергетическая безопасность, солнечная энергетика, ветроэнергетика, геотермальная энергетика, биотопливо, энергоблоки, гидроэлектростанции, “зеленая” экономика.

KIRISH

Jahon hamjamiyatining barcha mamlakatlari asosiy ustuvor yo'nalish sifatida energiya havfsizligi va barqaror rivojlanishga erishishga to'sqinlik qiluvchi muammolar va ularni hal etishga e'tibor qaratib kelmoqdalar. Jahonda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan quyosh, shamol, suv energiyasi va boshqa energiya manbalaridan, jumladan, geotermal energiya, energiya ishlab chiqarish uchun biomassa (organik chiqindalar) dan foydalanish, bioyoqilg'ilar (bioetanol, biometanol, biodizel, o'tin, ko'mir briketlari, sintez-gaz, biogazlar) dan keng foydalanish yo'lga qo'yilgan. Germaniyaning Statista global ma'lumotlar platformasi hisobotiga ko'ra, 2022-yilda butun dunyoda quyosh fotoelektrik tizimlariga 300 mlrd. AQSh doll., quruqlikdagi shamol energiyasi texnologiyalariga 140 mlrd. AQSh doll. sarflanib, geotermal energiyaga investisiyalar hajmi 180 mlrd. AQSh doll. ga etgani aniqlangan[1]. Global iqlim o'zgarishi va tabiiy resurslarning kamayishi sharoitida O'zbekistonda tabiiy gaz va neft importiga ehtiyojlarning tobora ortib borishi xalq qiluvchi echim sifatida qayta tiklanuvchi energiya manbalariga o'tish bo'yicha ta'sirchan tadbirlarni joriy etishni taqozo etmoqda. Ushbu energetik qaramlikni kamaytirish mamlakat uchun barqaror energiya kelajagini ta'minlashga va shu bilan birga, atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirishga yordam beradi.

Jahonda barqaror rivojlanishga erishishda qayta tiklanuvchi energiya resurslarining ahamiyati, qayta tiklanuvchi energiya manbalarining iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashdagi roli, bu boradagi to'siqlar va muammolar,

mamlakatning barqaror energiya kelajagini ta'minlashni takomillashtirish yo'nalishlarida ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Ushbu mavzu doirasida amalga oshirilgan ilmiy-tadqiqot ishlari va olib borilgan ilmiy-nazariy izlanishlarga qaramasdan, aynan, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish masalalari kompleks va tizimli tarzda to'liq o'rganilmaganligi mazkur sohada chuqur ilmiy izlanishlar olib borish lozimligidan dalolat beradi.

O'zbekistonda ishbilarmonlik va investisiya muhitini tubdan yaxshilash bilan birga, atrof muhitni asrash, ekologik inqirozlarni oldini olish, "yashil iqtisodiyot" tamoyillari asosida mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratish va energetik mustaqillikni ta'minlashga e'tibor qaratilmoqda. Respublikaning barqaror iqtisodiy o'sish orqali aholi farovonligini ta'minlash bo'yicha amalga oshiriladigan islohotlarda "Yashil iqtisodiyot"ga o'tish, uning asosi bo'lgan qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanish ko'rsatkichlarini keskin oshirish"[2] kabi maqsadlar O'zbekistonning yaqin istiqboldagi ustuvor maqsadlaridan biri hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Jahonda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirishga juda ko'plab olimlar o'z xissasini qo'shgan bo'lib, ulardan eng taniquilaridan biri Qayta tiklanuvchi energiya manbalari xalqaro agentligi (IRENA)ning sobiq bosh direktori Adnan Z. Amin o'z ma'ruzalarida: "Iqlim o'zgarishini to'xtatish uchun biz uglerodli yoqilg'ildan foydalanishni kamaytirishimiz kerak. Qayta tiklanuvchi energiya ushbu rejaning markaziy qismi bo'lishi mumkin va bo'lishi kerak.

Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni oshirish bir qator ijobiy natijalar beradi. Bunday texnologiyalardan foydalanish ish o'rinlarini yaratish, mahalliy havoning ifloslanishini kamaytirish va suv sarfini kamaytirish imkonini beradi" [3], deb qayd etgan bo'lsa, mazkur xalqaro agentlikning hozirgi bosh direktori Franchesko La Kamera fikricha: "Qayta tiklanuvchi energiya manbalari xalqaro agentligi (IRENA) mamlakatlarda energiya bo'yicha islohotlarni inklyuziv, barqaror va adolatli o'tkazishga chaqiriqlarning boshida turadi. Rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar, o'tish davridagi va kichik orol davlatlarini qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish bo'yicha qat'iy jamoaviy harakatga chorlaymiz.

Biz, IRENA kompaniyasi aminmizki, faqat qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish bo'yicha harakatlarni jadallashtirish orqali iqlim barqarorligini ta'minlash, barcha uchun energiya xavfsizligini yaratish hamda global iqtisodiy o'sish va ijtimoiy inklyuziyani rag'batlantirish mumkin" [4].

MDH davlatlarida quyosh va shamol energiyalari bo'yicha loyihalar tadqiqotchilari Viktor Badaker i Iva Brkich: "Energetika sektori o'tish davrini boshidan kechirmoqda va barcha uchun arzon, ishonchli, barqaror va zamonaviy energiyadan universal foydalanishni ta'minlash maqsadida muhim tarkibiy o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Bu erda, turli xil an'anaviy va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng diapazon bo'ylab birlashtirish orqali energiya tizimlarini tubdan o'zgartirishga asosiy e'tibor berilmoqda. Siyosiy, bozor va me'yoriy-huquqiy shart-sharoitlarini yaratish orqali mamlakatlar investisiyalarni jalb qilishlari va yuqori intellektual tarmoqlar, samarali, ishonchli va barqaror texnologiyalar orqali innovatsiyalarni jadallashtirishlari mumkin. Ammo, shu bilan birga, mamlakatlar qayta tiklanuvchi energiya manbalarini an'anaviy energiya manbalari bilan integratsiyalashuvda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni yumshatishga tayyor bo'lishi kerak" [5], deb ta'kidlab o'tishadi.

Energetika tuzilmasi iqtisodiy rivojlanishda muhim rol o'ynashi, uning ahamiyati haqida K. Blok va E. Nyulaar [6] o'z ilmiy ishlarida bayon etib, jamiyat taraqqiyotini energetika tuzilmasini o'zgartirish bilan bog'laydilar va qayta tiklanuvchi energiya manbalarining iqtisodiyot transformatsiyasini yangi yo'nalishi sifatida roli beqiyos ekanligini ta'kidlab o'tadilar.

Shuningdek, iqtisodchi-olimlardan J. Tvidell va T. Veyr [7] qayta tiklanuvchi energiya manbalarining ayrim turlarini tizimlarga integratsiyalash xususiyatlarini keng yoritib bergan bo'lsalar, D. Maradin [8] o'zining ilmiy maqolalarida qayta tiklanuvchi texnologiyalarni joriy etishning afzalliklari va kamchiliklari hamda energiya tizimi uchun yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavf-xatarlarni qanday bartaraf qilish mumkinligini qayd etib o'tgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada turli tadqiqot usullari: statistik kuzatish, tahlil va sintez usuli, tizimli yondashuv, guruhlash va taqqoslash usullari, faktlarni to'plash usuli va boshqalardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Xalqaro energiya agentligi (International Energy Agency)ning hisoboti ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilda jahonda jami 29734 teravatt/soat elektr energiya ishlab chiqarilgan bo'lib, uning tahminan 1/3 qismi ko'mir, 1/5 qismi neft va gaz, 1/10 qismi atom energiyasi orqali hosil qilingan bo'lsa, 8959 teravatt/soat yoki jami global elektr energiyaning 30 foizini qayta tiklanuvchi energiya manbalari orqali hosil qilingan [9].

1-jadval. 2021–2026-yillarda global elektro energiya ta’minoti taqsimoti [9].

Breakdown of global electricity supply and emissions, 2021-2026

TWh	2021	2022	2023	2026	Growth rate 2021-2022	Growth rate 2022-2023	CAAGR 2023-2026
Nuclear	2 809	2 668	2 741	2 959	-5.0%	2.7%	2.6%
Coal	10 284	10 442	10 613	10 088	1.5%	1.6%	-1.7%
Gas	6 556	6 609	6 639	6 785	0.8%	0.5%	0.7%
Other non-renewables	852	857	782	705	0.6%	-8.8%	-3.4%
Total renewables	7 925	8 549	8 959	12 158	7.9%	4.8%	10.7%
Total Generation	28 426	29 124	29 734	32 694	2.5%	2.1%	3.2%

Mt CO ₂	2021	2022	2023	2026	Growth rate 2021-2022	Growth rate 2022-2023	CAAGR 2023-2026
Total emissions	13 263	13 448	13 575	13 111	1.4%	0.9%	-1.2%

Jahon hamjamiyati tomonidan neft va gaz konlarining tobora kamayib borishi va an’anaviy energiya manbaining tanqisligi hamda issiqlik energiya stansiyalari tomonidan karbonat angidrid gazining havoga chiqarilishini kamaytirish maqsadida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishga chorlovlari tobora dolzarb tus olib bormoqda. Bu borada barcha mamlakatlarda suv, quyosh, shamol va qayta tiklanuvchi energiya resurslarining boshqa turlaridan foydalanishga katta ahamiyat berilmoqda.

Jahon energetikasida issiqlik energiya stansiyalari (neft, gaz, ko’מידan foydalangan holda) an’anaviy energiya ishlab chiqarishdan keyingi ikkinchi muhim o’rinni gidroelektr stansiyalari egallaydi. Ular ko’plab mamlakatlarda elektr energiyasi ishlab chiqarishning asosiy manbai bo’lib, barqaror va toza energiya ishlab chiqarishni ta’minlab beradi.

Rivojlangan mamlakatlar elektr ta’minotida gidroelektr stansiyalari muhim ahamiyat kasb etib kelmoqda, masalan Kanada va Norvegiyada 2022-yilda elektr energiyasi ishlab chiqarish tarkibida gidroelektr stansiyalarning ulushi mos ravishda 61 foiz va 88 foizni tashkil etgan.

Eng yirik va juda katta quvvatli gidroelektr stansiyalar Xitoyda bunyod etilgan. Xitoyning eng yirik Bayxetan, Uch dara, Siluodu, Xiangjiaba, Vudong va Gezhouba gidroelektr stansiyalari yiliga 300 teravatt/soat elektr energiyasi ishlab chiqarishga qodir bo’lib, bu Indoneziyaning yillik elektr energiyasi iste’molini bemalol qoplay olish imkoniyatiga ega ekanligini bildiradi [10].

Xitoydan tashqari, 2022-yilda gidroenergetika ishlab chiqarish Braziliyada (65 Vt/soatga), Vetnamda (25 TVt/soatga), Kanadada (15 TVt/soatga), Hindistonda (14 Vt/soatga) va Turkiyada (11 Vt/soatga) ko’paytirildi. Ushbu mamlakatlardagi gidroenergetika ishlab chiqarishning o’sishi noqulay ob-havo sharoiti ta’sir ko’rsatgan Evropa Ittifoqidagi bunday energiya ishlab chiqarishning qisqarishi (66 Vt/soat)ni qoplay berdi. Germaniya ob-havo xizmati (DWD) ma’lumotlariga ko’ra, 2022 yilda Germaniyada yog’ingarchilik miqdori 1991–2020-yillardagi o’rtacha ko’rsatkichdan 15% past bo’lgan (kvadrat metr uchun yog’ingarchilik o’rtacha 791 litrdan 670 litrga pasaygan)ligi gidroenergetika ishlab chiqarishda tanqislikni keltirib chiqargan [10].

Gidroenergetika ishlab chiqarishda o’sishning asosiy salohiyati rivojlanayotgan mamlakatlarga to’g’ri kelishini ko’rish mumkin. Misol uchun, Misrda 2022-yilda Hidas gidroelektr stansiyasida umumiy quvvati 750 megavatt bo’lgan ikkita gidroagregat foydalanishga topshirilgan bo’lib, hozirda umumiy quvvati 5250 megavatt bo’lgan yana 14 ta energoblok qurilmoqda. Sanoat uchun yana bir o’sish nuqtasi Hindiston bo’ladi, u erda mamlakatning eng yirik 2880 megavatt quvvatga ega Dibang gidroelektr stansiyasida qurilishi tasdiqlangan: loyiha Hindistonning shimoli-sharqida, Xitoy bilan chegarada joylashgan Arunachal-Pradesh shtatida amalga oshiriladi [10].

The world's biggest hydro generators

1-rasm. Dunyoning eng yirik gidroelektr stansiyalari, Ember energetika tahliliy markazi hisoboti ma'lumoti, 2024-yil may [11].

Xalqaro energetika agentligi (International Energy Agency)ning Net Zero ssenariysiga ko'ra, dunyo bo'yicha gidroenergetika ishlab chiqarishining 2030-yilgacha har yili taxminan 3% ga hamda energiya quvvatining yiliga o'rtacha 48 GVt o'sishi talab qilingan edi. Bu oxirgi yillardagidan ikki baravar ko'p bo'lib, yo'l xaritasida ko'rsatilgan gidroenergetika ishlab chiqarish prognozlarining 45% ga qisqarishi ushbu rejaning barbod bo'lganligini anglatdi [11]. Gidroelektr stansiyalarini ta'mirlashga yo'naltirilgan investitsiyalar ham belgilangan rejadanda ortda qolishi global energiya tanqisligini hal etishning zamonaviy chora-tadbirlarini qo'llashni taqazo etmoqda.

Ember energetika tahliliy markazi hisobotiga ko'ra, 2023-yilda qayta tiklanuvchi energiya manbalarining o'sishi hisobiga global energiya ishlab chiqarishning rekord darajadagi 30 foizini quyosh va shamol energiyasi orqali ta'minlashga erishilgan.

Agar 2000-yilda quyosh va shamol energiyasi global elektr energiya ishlab chiqarishning 0,2 foizini tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilda bu ko'rsatkich 13,4 foizga ko'tarilgan, va natijada, 2000-yildagi barcha qayta tiklanuvchi energiya manbalarining global elektr energiya ishlab chiqarishdagi 19 foiz ulushini 2023-yilga kelib 30 foizgacha oshishiga sabab bo'lgan [13].

Bunday yuqori ko'rsatkichlarga erishishda Xitoyning ulushi salmoqli hisoblanadi, global quyosh energiyasini ishlab chiqarishning 51 foizi va global shamol energiyasini ishlab chiqarishning 60 foizi mazkur davlatga tegishli ekanligi e'tiborga loyiqdir [12].

The world's biggest solar generators

2-rasm. Dunyoning eng yirik quyosh stansiyalari, Ember energetika tahliliy markazi hisoboti ma'lumoti, 2024-yil may [12].

2023-yilda qayta tiklanuvchi energiya manbalari atom energiyasi bilan birgalikda dunyo elektr energiyasi-ning deyarli 40 foizini tashkil etgan va ular zararli gazlar (CO2 gazi) kamroq chiqaruvchi manbalardan foydalana-nishga hamda korbonat angidrid gazining 2007-yildagi eng yuqori cho‘qqisidan 12 foizga qisqartirilishiga sabab bo‘lganligi hisobotlarda keltirilgan [13].

3-rasm. Turli manbalar hisobiga jahon elektr energiyasini ishlab chiqarishining yillar bo‘yicha o‘zgarishi, teravatt/soatda [13].

Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish zamonaviy dunyoda tobora ommalashib bormoqda, chunki ular nafaqat ekologik jihatdan afzal, balki foydalanish uchun qulay va arzon bo‘lishi mumkin. Bunday manbalardan biri biomassa bo‘lib, u o‘simlik chiqindilari, yog‘och, qishloq xo‘jaligi chiqindilari va boshqa biologik mahsulotlar kabi organik materiallarni o‘z ichiga oladi.

Biroq, energiya ishlab chiqarish uchun biomassadan foydalanish ham o‘z muammolariga ega. Birinchidan, biomassa ishlab chiqarishning uzluksizligini ta‘minlash masalasi oson emas, shuningdek, atrof-muhitga zarar etkazmaslik bo‘yicha talaygina masalalarni xal etish talab etiladi. Misol uchun, o‘rmonlarni yog‘ochli biomassa uchun tozalash ekotizimlarning yo‘q bo‘lib ketishiga va biologik xilma-xillikning qirilishiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, biomassa ishlab chiqarish uchun ham, oziq-ovqat etishtirish uchun ham birday er resurslarining talab etilishi bu ikkala ishlab chiqarishning bir-biriga “raqobatchi” bo‘lib qolishiga sabab bo‘ladi.

Yana bir muammo – energiya ishlab chiqarish uchun biomassadan foydalanish samaradorligi. Misol uchun, an’anaviy qozon tizimlarida yog‘och chiqindilari yoqilganda, karbonat angidrid va azot oksidi kabi zararli moddalarning sezilarli miqdori ajralib chiqadi. Bundan tashqari, biomassa ishlab chiqarish jarayoni katta miqdorda energiya va resurslarni talab qilishi mumkin, bu esa ushbu manbadan foydalanishning umumiy samaradorligini kamaytirishi mumkin.

Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan yana biri bioyoqilg‘ilar (bioetanol, biometanol, biodizel, o‘tin, ko‘mir briketlari, sintez-gaz, biogazlar)ning nafaqat ijobiy, balki salbiy tomonlarini ham unutmashimiz kerak. Albatta, bioyoqilg‘idan foydalanish oqibatida energiya importiga qaramlikni kamaytirish barobarida, boshqa yoqilg‘ilarga nisbatan atmosferaga kamroq karbonat angidrid chiqishi ta‘minlanadi, qishloq xo‘jaligi mahsulotlari uchun yangi bozorlar yaratiladi. Ammo, yuqorida qayd etilganidek, bioyoqilg‘ilarning amaliyotga keng joriy etilishi o‘rmonlarning kesilishi va tabiiy ekotizimlarning yo‘q qilinishiga, oziq-ovqat ishlab chiqarish bilan “raqobatchi”ga aylanishiga sabab bo‘lib, xattoki ayrim aholi uchun oziq-ovqat taqchilligini keltirib chiqarishi mumkin.

The world's biggest bioenergy generators

4-rasm. Dunyoning eng yirik bioenergiya ishlab chiqarish stansiyalari, Ember energetika tahliliy markazi hisoboti ma‘lumoti, 2024-yil may [14].

Bugungi kunda geotermal energiya eng samarali va barqaror energiya turlaridan biri hisoblanadi, chunki u toza, ishonchli va qayta tiklanadigan manba hisoblanadi. Geotermal energiya elektr energiyasini ishlab chiqarish, uylar va korxonalarni geotermal isitish maqsadlari uchun er ostida saqlanadigan issiqlikdan foydalanadi. Geotermal resurslar Shimoliy Amerikada 10000 yil ilgari ham qo'llanilgan, chunki amerikalik paleo-hindular isitish, pishirish va cho'milish uchun geotermal issiq buloqlardan foydalanaganlar.

Eng yaxshi geotermal resurslar odatda tektonik plitalar chegaralari yaqinida joylashgan. Yer qobig'ining harakati tufayli ushbu chegaralar yaqinida vulqon va seysmik faollik kuchaygan zonalar to'plangan. Misol uchun, Tinch okeanining vulqon halqasi vulqonlar zanjiri bo'lib, bu erda seysmik faollik birinchi navbatda plitalar tektonikasiga bog'liq. Natijada, bu mintaqa dunyodagi eng faol geotermal zonalarini o'z ichiga oladi.

Garchi geotermal energiya AQSh energiya iste'molining faqat kichik qismini tashkil qilsa ham, mazkur mamlakat hozirgi vaqtda geotermal energiya ishlab chiqarish bo'yicha dunyoda etakchi hisoblanadi. AQSh ning 40 ta geotermal elektr stansiyasi mavjud bo'lib, ularning aksariyati g'arbiy shtatlarda joylashgan. Islandiya, Filippin va Salvador ham geotermal energiya bo'yicha dunyoda etakchi bo'lib, har bir mamlakatning umumiy energiya iste'molining 25 foizdan ortig'ini tashkil etadi[15].

O'zbekiston tabiiy gaz va ko'mirning katta zahiralari ega bo'lganligi hamda vulqon va seysmik faollik kuchaygan zonaga kirmaganligi sababli muqobil energiya manbai sifatida geotermal energiya mamlakat uchun kamroq jozibador bo'lib hisoblanadi. Qolaversa, geotermal energiyadan etarli darajada samarali foydalanish uchun katta miqdordagi investisiyalar, mazkur sohaning ko'p sonli malakali mutaxassislari va infratuzilmaning talab etilishi mazkur energiya resurslarini yaratish va undan foydalanish yo'lidagi asosiy to'g'anoqlardan hisoblanadi.

"O'zbekgidroenergo" AJ ning 2023-yil yakunlari bo'yicha hisobotiga ko'ra, bugungi kunda respublikada 13 ta gidroelektr stansiyasi qurilmoqda. Ular ishga tushirilgach, gidroelektr stansiyalarining umumiy soni 71 taga etadi. Oxirgi 6 yil ichida O'zbekistonda gidroelektr stansiyalari soni 2017-yildagi 37 tadan 58 taga ko'paygan bo'lib, bu ko'rsatkich nafaqat O'zbekiston Respublikasi, balki MDH davlatlari orasida ham eng yuqori ko'rsatkichlardan biridir. Bu o'rnatilgan quvvatni 400 megavattga oshirish va 2225 megavattga etkazish imkonini berdi [16].

O'zbekistonning qayta tiklanuvchi energetika sohasida muhim ishtirokchi sifatida qator ishlarni amalga oshirmoqda. Ayni paytda O'zbekistonda tabiiy gaz ishlab chiqarish jami energiya ishlab chiqarishning 90,5 foizini tashkil etib, neft 5,8 foiz, ko'mir 2,5 foiz, gidroelektr energiyasi 1,0 foiz va bioyoqilg'i "oz miqdorda" ulushni tashkil etadi [17]. Biroq, energiya ishlab chiqarishga yondashuvlar o'zgarib bormoqda, mamlakat qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish salohiyatiga ega va uning katta qismini quyosh energiyasidan hosil qilish imkoniyati mavjud.

Albatta, bunday resurslardan foydalanish xarajatsiz amalga oshirib bo'lmaydi va shuning uchun hukumat ekologik toza energiya manbalarini kengroq o'zlashtirishga ko'maklashish uchun bir qator siyosatlarini ishlab chiqarmoqda. Kelgusi yilga kelib, mamlakatda qayta tiklanuvchi manbalar energiya bozorida 20 foiz ulushga ega bo'lishi va 2030-yilga kelib 25 foizga ko'tarilishi rasmiy maqsaddir.

Xalqaro energetika agentligi (International Energy Agency)ning hisobotiga ko'ra [18], 2024-yilda global energiya investisiyalari birinchi marta 3 trillion AQSh dollaridan oshib, uning 2 trillion AQSh dollari qayta tiklanuvchi energiya texnologiyalari va infratuzilmalarga yo'naltiriladi.

5-rasm. Qayta tiklanuvchi va qazib olinadigan yoqilg'ilarga investisiyalar hajmining 2015–2024-yillar bo'yicha o'zgarishi, mlrd. AQSh dollarida[18].

Zamonaviy energiya tizimlari va infratuzilmalar yuqori moliyalashtirish xarajatlari va investisiyalarni talab etadi. Biroq, qayta tiklanuvchi energiya texnologiyalari va infratuzilmalari bilan bog'liq loyihalarni ta'minot zanjirini to'g'ri tashkil etish va ba'zi metall va uskuna narxlarining qisman tushishi orqali amalga oshirishga muvaffaq bo'lindi. So'nggi ikki yil ichida quyosh panellarining narxi 30 foizga tushdi va energiya almashinuvi uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan minerallar va metallar, ayniqsa batareyalar uchun zarur bo'lgan metallar narxi ham keskin tushib ketdi.

Qayta tiklanuvchi energiya loyihalariga investisiyalar hajmi 2024-yilning oxirida 320 milliard AQSh dollariga etib, bu 2020-yilga qaraganda 50 foizga o'sganligini bildiradi. Rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotida ham bu ko'rsatkich ham 50 foizga oshishi kutilayotgan bo'lsa, faqat Xitoyda toza energiya loyihalariga investisiyalar hajmi mazkur davr ichida 75 foizga o'sishi kutilmoqda. kuzatilayotgan o'sishga o'xshaydi (+ 50%, garchi Xitoydan keyin (+75%). Hindiston, Braziliya, Janubi-Sharqiy Osiyo va Afrikaning bir qismida energetika sohasiga oid taraqqiyot asosan, hukumatning yangi siyosiy tashabbuslari va yaxshilangan tarmoq infratuzilmasini yaratishga e'tibor berish orqali erishilmoqda.

6-rasm. 2019–2024-yillarda amalga oshirilgan ayrim mamlakatlar va mintaqalardagi qayta tiklanuvchi energiyaga yillik investisiyalar hajmi, mlrd. AQSh dollarida [18].

2024-yilda quyosh fotoelektrik texnologiyasiga energetika tarmog'ining investisiyalari hajmi 500 milliard AQSh dollaridan oshib ketishi bashorat qilingan bo'lib, ushbu sarmoyalar hajmi boshqa barcha energiya ishlab chiqarish manbalarining jamlanmasidan ham ko'p bo'lishi aniqlangan. 2023-yilda shamol va quyosh fotoelektrik texnologiyalariga investisiya qilingan har bir dollar o'n yil avval xuddi shu texnologiyalarga sarflangan bir dollarga qaraganda 2,5 baravar ko'p energiya ishlab chiqarganligi energiya samaradorligining oshganligidan dalolat bermoqda.

7-rasm. Quyosh fotoelektrik tizimlar boshqa energiya ishlab chiqarish texnologiyalariga investisiyalar hajmining 2021–2024-yillar bo'yicha o'zgarishi, mlrd. AQSh dollarida [18].

2015-yilda toza energiya va qazib olinadigan yoqilg'i quvvatiga investisiyalar nisbati taxminan 2:1 ni tashkil etgan bo'lib, 2024-yilda bu nisbat 10:1 ga etkazilishi aniqlandi.

Atom energetikasiga investisiyalar 2024-yilda ko'payishi kutilmoqda, uning qayta tiklanuvchi energiyaga investisiyalardagi ulushi (2024-yilda 9 foizni tashkil etadi) ketma-ket ikki yillik pasayishdan keyin ortib borishi kuzatilmoqda. Atom energetikasiga investisiyalar 2024-yilda 80 milliard AQSh dollariga etib, bu 2018-yildagi eng past ko'rsatkichdan qariyb ikki baravar ko'p bo'lishi kutilmoqda.

Energiya tizimlariga investisiyalar hajmi so'nggi o'n yillikda 300 milliard AQSh dollari miqdoridan o'zgarmay turgan bo'lsa, Evropa, AQSh, Xitoy va Lotin Amerikasining ba'zi davlatlarida yangi siyosat va moliyalashtirishga e'tibor tufayli 2024-yilda xarajatlar 400 milliard AQSh dollarini tashkil qilishi kutilmoqda. Mazkur investisiya xarajatlarining 80 foizi rivojlangan mamlakatlar va Xitoy davlatiga to'g'ri keladi. Lotin Amerikasida (xususan Kolumbiya, Chili va Braziliyada) bu investisiyalar 2021-yilga nisbatan deyarli ikki baravar ko'payganligini kuza-tish mumkin bo'ldi.

Energiyani saqlovchi energiyabloklarga investisiyalar hajmi ham o'sib bormoqda va 2024-yilda 50 milliard AQSh dollaridan oshishi bashorat qilinsada, hamon bu ko'rsatkich o'tish davri iqtisodiyoti mamlakatlari va Afrika mamlakatlarida juda past ko'rsatkich hisoblanmoqda.

Qayta tiklanuvchi energiya loyihalariga investisiyalar hajmining o'sishi asosan zararli gazlarni chiqarishni qisqartirish maqsadlari, zamonaviy texnika va texnologik yutuqlar, energiya xavfsizligi ta'minlash va hukumatlar tomonidan qo'yilgan strategik maqsadlar bilan ta'minlanadi. Sanoati rivojlangan davlatlarda toza energiya ishlab chiqarishni rag'batlantirish va bozorda mustahkam o'ringa ega bo'lish uchun yangi sanoat strategiyala-rini qo'llay boshlamoqdalar. Qayta tiklanuvchi energiya ta'minoti zanjirlarini mustahkamlash maqsadida toza energiya yaratuvchi va ulardan sanoat ishlab chiqarishda hamda o'z ehtiyojlari maqsadida foydalanuvchilarga davlat tomonidan turli rag'batlantirish va xarajatlarini qoplab berishga oid kuchli va ta'sirchan chora-tadbirlarni qo'llash talab etilmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bugungi kunda dunyoning ko'plab mamlakatlarida "barqaror rivojlanish" konsepsiyasini davlatning asosiy maqsadi sifatida ilgari surib, yuqori uglerodli mahsulotlar ishlab chiqarishdan voz kechish hamda toza yoqilg'i va texnologiyalardan foydalanishga o'tishga harakat qilinmoqda.

Milliy iqtisodiyotda arzon, ishonchli, barqaror va zamonaviy energiyadan foydalanishni yo'lga qo'yish, energiya xavfsizligini ta'minlash va atrof-muhitni himoya qilish maqsadida, bizningcha, quyidagi chora-tad-birlarni amalga oshirish lozim:

- quyosh va shamol energiyasini energiya tizimlariga integrasiyalash;
 - kelajakda iste'mol qilinadigan va ishlab chiqariladigan energiyani rejalashtirish bo'yicha milliy institutlarni yaratish;
 - qayta tiklanuvchi va qazib olinadigan yoqilg'ilarga oid ishonchli va o'z vaqtida statistik ma'lumotlarni bir-lashtirish usullarini takomillashtirish;
 - qayta tiklanuvchi energiya manbalarini energiya tizimlariga integrasiyalashuvini qo'llab-quvvatlash bo'-yicha qonunchilik choralari ishlab chiqish;
 - milliy va xalqaro energiya standartlarini uyg'unlashtirish uchun xalqaro tajribadan foydalanish;
 - quyosh va shamol energiyasini samarali ishlab chiqarish uchun zamonaviy texnologiyalardan foydala-nish;
 - energetika sohasida korbonat angidrid gazlari chiqindilarini kamaytirish va atrof-muhitni himoyalash bo'-yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish;
 - quyosh va shamol energiyasiga asoslangan ishlab chiqarishdan foydalangan holda energiya tizimlarini modernizasiya qilish;
 - qayta tiklanuvchi energiya loyihalariga sarmoya kiritmoqchi bo'lgan potensial investorlar uchun qo'llanma yaratish;
 - qayta tiklanuvchi energiyani mamlakat energiya tizimiga integrasiyalash uchun milliy kadrlarni tayyorlash.
- Mamlakatimizda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish yo'lida bir qator to'-siqlar ham yo'q emas:

1. Qonunchilik omillari. Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni rag'batlantirishning iqtisodiy mexanizmlarining huquqiy asoslari etarli darajada shakllantirib, yakuniga etkazilmagan.

2. Iqtisodiy omillar. Qayta tiklanuvchi energiya manbalarining an'anaviy energiya manbalariga nisbatan quvvatning pastligi, rag'batlantirish choralari (tariflar va soliqlar)ning joriy etilmagan hamda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning o'ziga xos moliyaviy mexanizmlari mavjud emas.

3. Texnologik omillar. Zamonaviy boshqaruv tizimlariga asoslangan progressiv texnika va texnologiyaning etarli darajada rivojlanmagan.

4. Axborot omillari. Qayta tiklanuvchi energiya manbalarining salohiyati haqida ma'lumotlarning etishmasligi.

Jahonda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni rag'batlantirishning bir qancha iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanadi. Ushbu mexanizmlarga yashil sertifikatlash tizimi, texnika va texnologiyaga oid xarajatlarni davlat tomonidan qoplab berish, qayta tiklanadigan energiyaga qat'iy tariflar va aniq hisoblash tizimlari kabi iqtisodiy mexanizmlar kiradi.

Bundan tashqari, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni rag'batlantirishning quyidagi iqtisodiy mexanizmlarini kiritishimiz mumkin:

- qayta tiklanuvchi energiya manbalarini ishlab chiqaruvchilar (uy xo'jaliklari va yuridik shaxslar) tarmoqlarini yaratish, shuningdek, iste'moldan ortiqcha energiyani sotish sharoitlarini yaratish;
- an'anaviy energiya manbalari tariflarini oshirish;
- xususiy sektorga tegishli qayta tiklanuvchi energiya manbalarini ishlab chiqaruvchilarning elektr energiyasi bozoriga erkin kirishini, shu jumladan iste'moldan oshib ketgan qismini sotishini ta'minlash;
- ayrim tarmoqlarda qayta tiklanuvchi energiyani iste'mol qilish va ishlab chiqarish uchun majburiy kvotalar joriy etish;
- qazib olinadigan energiya manbalaridan foydalangan holda atrof-muhitga zararli moddalar chiqarilganligi uchun jarimalar va soliqlar undirish.

Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni rag'batlantirishning yuqoridagi bir qator iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanish, shuningdek, qayta tiklanuvchi energiya manbalarining umumiy energiya iste'molidagi ulushini oshirish yuqori iqtisodiy samaraga, atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirishga olib keladi, pirovardida, mamlakatning barqaror rivojlanishi va energiya havfsizligini ta'minlashga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Statista global ma'lumotlar platformasi hisoboti. <https://www.statista.com/statistics/273050/global-renewable-energy-investment-by-sector/>
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги ПФ-158-сонли "Ўзбекистон – 2030" стратегияси тўғрисида"ги фармонининг 51-мақсади (<https://lex.uz/docs/6600413>).
3. Аднан З. Амин. Как возобновляемые источники энергии могут стать конкурентоспособными по цене и стоимости вырабатываемой энергии | Организация Объединенных Наций. (un.org) <https://www.un.org/ru/chronicle/article/22064>
4. Франческо Ла Камера Одних наших слов недостаточно: только решительные действия в отношении возобновляемых источников энергии могут помочь планете | Организация Объединенных Наций (un.org). <https://www.un.org/ru/191936>
5. Широкомасштабное развитие возобновляемых источников энергии и его влияние на рынок электроэнергии и сетевую инфраструктуру. Доклад ООН. https://unece.org/sites/default/files/2021-01/RUSUNECE_14.11.20.pdf
6. K. Block, E. Nieuwlaar – Introduction to Energy Analysis// 2nd Edition, 2016.
7. J.Twidell, T. Weir- Renewable Energy Resources// 2nd Edition, London, 2006.
8. D. Maradin - Advantages and Disadvantages of Renewable Energy Sources Utilization // International Journal of Energy Economics and Policy, 2021, №11(3):176-183.
9. <https://iea.blob.core.windows.net/assets/18f3ed24-4b26-4c83-a3d2-8a1be51c8cc8/Electricity2024-Analysisandforecastto2026.pdf>
10. ГЭС остаются ключевым источником возобновляемой энергии - Ассоциация "Глобальная энергия" (globalenergyprize.org)
11. <https://ember-climate.org/topics/hydro/>
12. <https://ember-climate.org/topics/solar/>
13. <https://ember-climate.org/insights/research/global-electricity-review-2024/#highlights>
14. <https://ember-climate.org/topics/bioenergy/>
15. <https://www.microsoft.com/ru-ru/sustainability/learn/what-is-geothermal-energy?msocid=0ed4ab91d6546ad72527b-82dd7556bae>
16. <https://e-cis.info/news/567/114700/>
17. Инвестиционный потенциал Узбекистана. <https://invest.gov.uz/investor/uzbekistan-is-a-resource/>
18. World Energy Investment 2024 – Analysis – IEA. (Энергетикага халқаро инвестициялар 2024 – Таҳлиллар – ХЭА.) <https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2024>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Shahzod Avilqulov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. Maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

